

Hipótesis sobre una etapa de pre-partículas fundamentales inmediatamente después del Big Bang

Lorenzo Pérez

Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, UNLP, La Plata, Argentina
lperez@fcaglp.unlp.edu.ar
lorenzo.perez@ing.unlp.edu.ar

16 de noviembre 2011

Resumen

En este artículo, presentamos nuestras especulaciones sobre los procesos que podrían haber ocurrido en los primeros instantes después del Big Bang, antes de la formación de las partículas fundamentales conocidas[1]. Proponemos la existencia de lo que llamamos una "etapa de generación 0", un período hipotético inmediatamente posterior al Big Bang que no está contemplado en el modelo estándar actual.

Sugerimos que durante esta etapa se formarían estructuras periódicas, a las que nos referimos como "cuerdas", que confinarían a los quarks incipientes[2]. Basándonos en nuestros estudios de electrostática, proponemos que estas estructuras podrían describirse mediante la ecuación de Laplace, en el caso de cargas espaciales globalmente nulas, o mediante la ecuación de Poisson-Boltzmann, si existieran cargas finitas[3].

Una de nuestras ideas centrales es que la ruptura de la supersimetría creada por el Big Bang ocurriría al final de esta etapa de generación 0. Especulamos que esto podría suceder a través de un proceso de mezcla vibrónica extendida[4], lo que eventualmente daría lugar a la diversidad de átomos y moléculas que observamos en etapas posteriores del universo en evolución.

En nuestro modelo, nos centramos en el confinamiento de quarks mediante cuerdas electrostáticas[2], con especial énfasis en aquellas derivadas de soluciones bidimensionales de la ecuación de Poisson-Boltzmann[3]. Además, discutimos el posible papel de una molécula hipotética que denominamos ML_n , la cual podría ser precursora de generaciones moleculares posteriores[5].

Somos conscientes de que estas ideas son altamente especulativas y van más allá del modelo estándar actual[1]. Sin embargo, creemos que explorar estas posibilidades podría abrir nuevas vías de investigación y, quizás, proporcionar

ideas frescas para abordar algunas de las cuestiones abiertas sobre los primeros instantes del universo[6][7].

En las siguientes secciones, desarrollaremos estas ideas en detalle, presentando los fundamentos matemáticos y físicos que las sustentan, así como sus posibles implicaciones para nuestra comprensión del universo temprano.

Abstract

In this article, we present our speculations on the processes that may have occurred in the first moments after the Big Bang, prior to the formation of known fundamental particles. We propose the existence of what we call a "0th generation stage," a hypothetical period immediately following the Big Bang that is not contemplated in the current standard model.

We suggest that during this stage, periodic structures, which we refer to as "strings," would form, confining incipient quarks. Based on our electrostatic studies, we propose that these structures could be described by the Laplace equation, in the case of globally vanishing space charges, or by the Poisson-Boltzmann equation, if finite charges existed.

One of our central ideas is that the breaking of supersymmetry created by the Big Bang would occur at the end of this 0th generation stage. We speculate that this could happen through an extended vibronic mixing process, which would eventually give rise to the diversity of atoms and molecules we observe in later stages of the evolving universe.

In our model, we focus on quark confinement by electrostatic strings, with special emphasis on those derived from two-dimensional solutions of the Poisson-Boltzmann equation. Additionally, we discuss the possible role of a hypothetical molecule we denote as ML_n , which could be a precursor to subsequent molecular generations.

We are aware that these ideas are highly speculative and go beyond the current standard model. However, we believe that exploring these possibilities could open new avenues of research and, perhaps, provide fresh ideas to address some of the open questions about the earliest moments of the universe.

In the following sections, we will develop these ideas in detail, presenting the mathematical and physical foundations that support them, as well as their possible implications for our understanding of the early universe.

1. Introducción

Las propiedades de todas las partículas elementales conocidas hasta la fecha (doce fermiones y cuatro bosones) están bastante bien descritas por el Modelo Estándar (ME). Sin embargo, existen dos notables excepciones: los gravitones (cuantos gravitacionales) y el bosón de Higgs. De estos, la observación del último es de importancia clave para el modelo, con una alta tasa de expectativa en la máquina LHC, mientras que el primero sigue siendo un enigma que no se espera resolver pronto[1].

Los fermiones (partículas de materia) se clasifican en tres generaciones según su aparición esperada en relación con el Big Bang (BB). Los bosones (partículas de fuerza) median la interacción entre fermiones. Se cree que el mecanismo de Higgs otorga masas en reposo a todas las partículas fundamentales, excepto al fotón sin masa de la fuerza electromagnética y al gluón sin masa de la fuerza fuerte, pero incluyendo los bosones W y Z de la fuerza débil con masa finita[1].

Reconocemos comúnmente varias virtudes del ME: predijo la existencia de los bosones W y Z, el gluón, y los quarks top y charm antes de que estas partículas fueran observadas. Sus propiedades predichas fueron posteriormente confirmadas experimentalmente con buena precisión. El éxito del ME se evidencia por las masas medidas de los bosones W y Z que se comparan favorablemente con las masas predichas por el ME.

Sin embargo, también existen algunos desafíos, como el bosón de Higgs aún no observado, la masa finita reportada del neutrino, etc. El modelo dice poco o nada sobre los eventos que preceden a la primera generación y, por cierto, apenas habla sobre el momento de la supersimetría y su posible ruptura en alguna etapa de la generación[1].

En nuestro trabajo, proponemos abordar algunos de estos desafíos al considerar una etapa de "generación 0.^a anterior a las generaciones conocidas del ME. El material que presentamos se distribuye en 6 secciones. Las secciones 1 a 3 tratan soluciones de dimensiones 1D a 3D, respectivamente[3]. La sección 4 es una introducción a la molécula ML_n , enfatizando propiedades que pueden ser útiles para nuestro propósito, que es la geometría de los proyectiles del BB[5]. No olvidemos que, de acuerdo con la relatividad general, las partículas mismas construyen la curvatura del espacio-tiempo. Además, ofrecemos un breve debate sobre el escenario plausible del BB en la parte 5[6] y, si acaso, muy poco sobre el confinamiento del color por cuerdas electrostáticas en la parte 6 bajo discusión[2].

A través de este enfoque, esperamos arrojar nueva luz sobre los primeros momentos del universo y proporcionar un marco teórico para futuras investigaciones en este campo fascinante y desafiante[7].

2. Modelos unidimensionales de gases reticulares de Coulomb en el plano

2.1. Distribución de Boltzmann para partículas clásicas

En nuestro enfoque, no atribuimos un carácter global a la supersimetría. Más bien, la consideramos como una característica local extendida. Como ejemplo de esta característica extendida, tomamos una red cuadrada planar compuesta por cargas positivas y negativas alternadas. Elegimos el cuadrado planar simple, ya que las soluciones de las ecuaciones de Laplace (L) y Poisson-Boltzmann (PB) son conocidas para esta estructura[3], lo que nos permite compararlas entre sí y derivar las energías libres respectivas para buscar el equilibrio térmico.

Hemos buscado tres equilibrios por pares: $F_L F_f$ *asealeatoria*, $F_P B F_f$ *asealeatoria*, y $F_L F_P B$. Bajo la suposición de electroneutralidad, las cargas negativas y positivas se compensan entre sí. Cada partícula bosónica tiene un supercompañero fermiónico y viceversa, como lo requiere la supersimetría[1].

Un sistema de cargas positivas y negativas creado instantáneamente por el BB en $t = 0$ se distribuye para formar una estructura ondulada de tipo L o PB, como se describe en las siguientes ecuaciones:

$$n_{\pm}(r) \sim n_0 e^{\pm \frac{e\phi(r)}{k_B T}} \quad (1)$$

que se cumple para la estadística de cola de Boltzmann con $n_0 = \exp\left[-\frac{\mu - \epsilon}{k_B T}\right]$ (μ es el potencial químico o energía de Fermi) para determinar la carga del bulto, si la hay, mientras que la energía libre es:

$$F = \int dr [F_+ n_+ + F_- n_- + (F_+ + F_- - B_P) n_P] \quad (2)$$

$$S = -k_B \int dr \left\{ n_+ \left[\ln \left(\frac{n_+}{N} \right) - 1 \right] + n_- \left[\ln \left(\frac{n_-}{N} \right) - 1 \right] + n_P \left[\ln \left(\frac{n_P}{z_P} \right) - 1 \right] \right\} \quad (3)$$

Aquí, S es la entropía configuracional a pequeñas densidades de partículas ($n \ll N$), F_{+-} son las energías libres de formación de las partículas de concentraciones n , respectivamente, B_P y n_P son la energía de enlace y la concentración de pares, z_P es el número de coordinación, si se forman pares en las etapas posteriores del mar de partículas fundamentales[3].

2.2. Estadística de Fermi-Dirac para partículas de materia

Hemos abordado previamente el tema del equilibrio estadístico en un contexto de ondas planas. Recientemente, hemos considerado tanto la estadística de Fermi-Dirac como la de Bose-Einstein[1]. Al utilizar la forma completa de los términos de entropía configuracional (la condición de n pequeño ya no es válida), las densidades de partículas resultantes son:

$$n_{\pm} = \frac{N}{P + e^{\pm\psi}} \quad (4)$$

con $P = e^{-\frac{F_+ - e\phi_{\infty}}{k_B T}}$ y $N = NP$. La inserción en la ecuación de Poisson conduce a:

$$\Delta\psi = \frac{\nu^2 \sinh \psi}{1 + P^2 + 2P \cosh \psi} \quad (5)$$

La ecuación (5) nos recuerda a la distribución de Fermi. La llamamos ecuación de Poisson-Fermi. Como antes en la Sección 2, todo el volumen accesible se ha dividido en N sub-volúmenes, a cada uno de los cuales se le asigna un número de ocupación 0 o 1[3].

2.3. Estadística de Bose-Einstein para partículas mediadoras de fuerza

El patrón 1D descrito anteriormente presenta la distribución de partículas y electrostática relacionada a lo largo de un eje perpendicular a los planos equipotenciales de tamaño muy superior a la longitud de Debye r_D . Hasta ahora, hemos hecho esto para partículas clásicas (fermiones a energías por encima del mar de energías de partículas fundamentales), así como para fermiones (partículas de materia) bajo la energía de Fermi. Las ecuaciones PB resultantes se han demostrado solubles tanto en funciones periódicas como aperiódicas[3].

Nos parece tentador ver cómo se comportan los mediadores de fuerza en condiciones de equilibrio después del BB[1]. Esto puede hacerse manipulando el signo del potencial de carga nula, como se deduce de $N = N e^{-\frac{F_+ - e\phi_{\infty}}{k_B T}} = N e^{-\frac{F_+ + F_-}{2k_B T}}$

En nuestro análisis, encontramos que mientras la estadística de Fermi-Dirac parece inherente para las partículas de gas reticular, la estadística de Bose-Einstein no lo es[1]. Esto presenta un caso interesante donde las partículas de materia A y B coexisten débilmente con los mediadores de fuerza C , y las interacciones por pares entre las dos primeras no ocurren directamente en la etapa de generación 0[2].

Argumentamos que los supercompañeros bosónicos pueden existir en una especie de estado fluido dentro de la estructura periódica 1D, con los fermiones de materia ocupando posiciones estables, similar a un metal real donde las partículas de conducción (electrones) forman un estado gaseoso o fluido dentro del espacio proporcionado por los iones residuales[1][5].

3. Modelos bidimensionales y tridimensionales de gas reticular de Coulomb

En nuestra investigación previa, nos hemos centrado principalmente en las ecuaciones de la electrostática, con un énfasis inicial en la ecuación de Laplace debido a su relevancia en cristalografía. Sin embargo, recientemente hemos dirigido nuestra atención hacia las ecuaciones de Poisson-Boltzmann, reconociendo su creciente importancia[3]. No obstante, debemos admitir que aún persisten algunas dudas sobre la consistencia estadística de las ecuaciones PB.

3.1. Ecuación de Laplace: Soluciones periódicas tridimensionales

Hemos observado que las soluciones periódicas tridimensionales a la ecuación de Laplace han sido reportadas más recientemente. Históricamente, las soluciones a la ecuación de Laplace se han encontrado generalmente mediante la separación de variables. Sin embargo, hemos descubierto que este método tiene limitaciones para proporcionar soluciones 3D derivadas de manera diferente. Por ello, proponemos la siguiente solución:

$$\psi(r) = \ln \left[\left(\frac{1 + \lambda}{1 - \lambda} \right)^2 \right] \quad (6)$$

Donde: $\lambda = Au(\alpha x, k_1)\nu(\beta y, k_2)t(\gamma z, k_3) + Bu(\alpha x, k_1)\nu(\beta y, k_2)t(\gamma z, k_3) + Cu^*(\alpha x, k_1)\nu^*(\beta y, k_2)t^*(\gamma z, k_3)$

En esta ecuación, $u(\alpha x, k_1)$, etc., son algunas de las 12 funciones elípticas generadas, y k_i son los módulos de la integral elíptica.

3.2. Ecuaciones de Poisson-Boltzmann: Extensión a dimensiones superiores

Tras un extenso estudio de las ecuaciones PB en una dimensión, incluyendo soluciones y equilibrio con distribuciones de fase aleatoria, hemos dirigido nuestros esfuerzos a extender estas premisas a dimensiones superiores, específicamente 2D y 3D[3].

Inicialmente, Martinov y Ouroushev presentaron argumentos sobre la tendencia a la formación de estructuras autoconsistentes 2D en sistemas de Coulomb, abriendo una línea de investigación prometedora[3]. Estos autores señalan, y concordamos con ellos, que las tendencias no lineales solo pueden revelarse al utilizar la ecuación PB completa, en lugar de su forma linealizada de Debye.

En nuestro trabajo, hemos encontrado que las ecuaciones generadoras de las funciones elípticas de Jacobi emergen de las manipulaciones consecuentes, indicando que la periodicidad no lineal es expresable en funciones elípticas. También hemos analizado el carácter de las funciones potenciales alrededor de los sitios iónicos, demostrando que las singularidades son típicamente de carácter

de carga puntual. Como ejemplo, hemos encontrado que la siguiente función periódica no lineal resuelve la ecuación PB en 2D:

$$\psi = 4 \tanh^{-1} [\text{cn}(\alpha x, k_1)\text{cn}(\alpha y, k_2)] \quad \text{and} \quad k_1^2 + k_2^2 = 1 \quad (7)$$

A diferencia de las configuraciones planares 1D, las soluciones 3D que hemos estudiado representan estructuras similares a cristales, exhibiendo sitios iónicos y regiones de carga espacial entre ellos[3]. Esta peculiaridad distingue la característica PB 3D de las estructuras de Laplace 3D, donde el espacio interiónico está vacío. No obstante, hemos encontrado que las estructuras de Laplace han encontrado aplicaciones en varios problemas de electrostática.

4. Desplazamientos simetrizados de coordenadas normales en moléculas MLn

En nuestras investigaciones, hemos encontrado que además de las cadenas electrostáticas de Poisson-Boltzmann, las moléculas MLn merecen una atención creciente como productos del Big Bang que surgen en etapas posteriores del universo más allá del Modelo Estándar[5]. A continuación, resumiremos nuestros hallazgos sobre las coordenadas simetrizadas y las propiedades de transformación de algunos modos normales de las representaciones tetraédricas y octaédricas para ciertas moléculas.

Hemos compilado una lista completa que puede encontrarse en la referencia[5] y en las referencias citadas en ella. Estos ejemplos de sistemas moleculares son actuales y han sido ampliamente utilizados y discutidos en relación con los procesos dinámicos en superconductores de alta temperatura y materiales con magnetorresistencia colosal. Por esta razón, los consideramos más apropiados para nuestro propósito inmediato, ya que sitamos el evento del Big Bang en MLn y seguimos el desarrollo temporal de sus productos a lo largo de las rutas radiales.

Nos resulta tentador atribuir la “gran explosión” creadora de materia a una molécula de cualquier simetría colocada en el centro del espacio incipiente en M , con las protuberancias de materia saliendo a lo largo de las direcciones radiales[6]. En la medida en que se conocen soluciones tanto para $LM4$ como para $LM6$, elegimos cualquiera de ellas, quizás con cierta preferencia por la última, la gran molécula. Proponemos que su forma excitada $ML6^*$ podría haber dado origen al universo[5].

Hemos elaborado las siguientes tablas que resumen los desplazamientos simetrizados y las transformaciones de las coordenadas normales de las moléculas tetraédricas y octaédricas.

En nuestra investigación, hemos observado que estas moléculas MLn han ganado interés recientemente en la física del estado sólido después de que se apreciara su papel en la superconductividad de alta temperatura y la magnetorresistencia colosal. Ambos fenómenos son apariciones algo exóticas con la participación esencial de polarones vibrónicos[4].

Cuadro 1: Sistema molecular tetraédrico ML_4 de simetría T_d

Desplazamiento	Tipo de simetría	Transformación	Coordenadas de la Fig. 5 expresadas en coordenadas Cartesianas
Q_α	A	$x^2 + y^2 + z^2$	$\frac{1}{2}(Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4)$
Q_θ	E	$2z^2 - x^2 - y^2$	$\frac{1}{4}(X_1 - X_2 - X_3 + X_4)$
Q_ε	"	$x^2 - y^2$	$\frac{1}{2}(Y_1 - Y_2 - Y_3 + Y_4)$
Q_ξ	T'_2	yz	$\frac{1}{2}(Z_1 - Z_2 + Z_3 - Z_4)$
Q_η	"	zx	$\frac{1}{2}(Z_1 + Z_2 - Z_3 - Z_4)$
Q_ζ	"	xy	$\frac{1}{2}(Z_1 - Z_2 - Z_3 + Z_4)$

Cuadro 2: Sistema molecular octaédrico ML_6 de simetría O_h

Desplazamiento	Tipo de simetría	Transformación	Fig. 5 coordenadas expresadas en coordenadas cartesianas
Q_α	A_{1g}	$x^2 + y^2 + z^2$	$\frac{X_2 - X_5 + Y_3 - Y_6 + Z_1 - Z_4}{\sqrt{6}}$
Q_θ	E_g	$2z^2 - x^2 - y^2$	$\frac{2Z_3 - 2Z_6 - X_1 + X_4 - Y_5 + Y_6}{\sqrt{6}}$
Q_ε	"	$x^2 - y^2$	$\frac{X_1 - X_4 - Y_2 + Y_5}{\sqrt{2}}$
Q_ξ	T_{2g}	yz	$\frac{Z_5 - Z_6 + Y_4 - Y_6}{2}$
Q_η	"	zx	$\frac{X_3 - X_6 + Z_1 - Z_4}{2}$
Q_ζ	"	xy	$\frac{Y_1 - Y_4 + X_5 - X_6}{2}$
Q'_x	T'_{1u}	x	$\frac{X_2 + X_5 + X_3 + X_6}{2}$
Q'_y	"	y	$\frac{Y_1 + Y_4 + Y_2 + Y_5}{2}$
Q'_z	"	z	$\frac{Z_1 + Z_2 + Z_4 + Z_6}{2}$
Q''_x	T''_{1u}	x	$\frac{X_1 + X_4}{\sqrt{2}}$
Q''_y	"	y	$\frac{Y_3 + Y_6}{\sqrt{2}}$
Q''_z	"	z	$\frac{Z_3 + Z_6}{\sqrt{2}}$

En cierto modo, consideramos que las magnetorresistencias colosales pueden considerarse como las huellas digitales de los polarones vibrónicos. Hemos observado que, por debajo de cierta temperatura de transición, digamos TT, los polarones vibrónicos son libres de moverse y transportar una corriente eléctrica que disminuye en gran medida por encima de TT. Hemos concluido que el decremento se debe al confinamiento del polarón vibrónico, ya que los polarones se organizan para formar una red cristalina aislante que no es conductora[4].

En cualquier caso, este confinamiento de polarones nos recuerda al confinamiento de quarks que hemos discutido anteriormente[2], y que tiene un efecto similar en las partículas de materia, ya que sus quarks de color están todos confinados o en última instancia inmovilizados dentro de la etapa 0[2].

5. Un escenario hipotético del origen del universo

En nuestra teoría, proponemos que la molécula progenitora ML se encuentra en el "punto central" del pre-universo, sea cual sea el significado que le demos a este concepto[6]. Esta molécula es el punto focal de todas las perturbaciones. Sugerimos que una o varias de estas perturbaciones logran excitar la molécula hasta el punto de la explosión en $t = 0$ (el Big Bang). Como consecuencia, los productos creados en forma de partículas fundamentales de materia y fuerza salen disparados como protuberancias a lo largo de los ejes de simetría de la molécula[5].

En nuestra opinión, es probable que la ley física que controla esta explosión tenga algo que ver con la ecuación de Poisson-Boltzmann, que combina la ley básica de la electrostática con la estadística de cola de Boltzmann, considerando

las condiciones enormemente duras (altas temperaturas) del momento[3]. Por lo tanto, proponemos que la imagen simplificada del universo es una forma excitada de la molécula progenitora con haces de partículas fundamentales a lo largo de sus ejes de simetría[5]. Esta es la imagen durante la etapa 0, que falta en el modelo estándar[1]. De una forma u otra, los productos de esa etapa son "partículas fundamentales incipientes" ligadas a los ejes de simetría de la gran molécula. Esta unión las distingue de las "partículas fundamentales genuinas" de la subsiguiente primera etapa de la generación[1]. Una vez que el universo ha llegado a la primera etapa, entramos en lo que el modelo estándar ha estado describiendo[1]. Sugerimos que esta etapa preliminar de generación 0 también debe estar relacionada con la ruptura de la supersimetría antes de que el sistema haya entrado en las etapas de simetría rota 1^a a 3^a. Esta es la ruptura de la asociación fermión-bosón y puede ser el requisito previo para la formación de moléculas estables vitales para la vida en la Tierra[4]. Hemos sugerido que la mezcla extendida de Jahn-Teller de estados fermión por bosones creará nuevos estados fermión y bosón que pueden levantar la supersimetría[4].

Somos conscientes de que este escenario es controvertido[7]. No se basa en cálculos específicos ni en resultados experimentales. La única justificación puede encontrarse en las interacciones electrostáticas descritas por las ecuaciones PB y Laplace tal como se presentan en 1D o en simetrías superiores[3]. Se ha realizado un enorme esfuerzo para poner orden en este campo: la derivación y clasificación de soluciones en 1D y, en particular, las soluciones periódicas en simetrías superiores 2D y 3D que se asemejan a estructuras cristalinas[3].

Concluimos que este trabajo de clasificación aún continúa para las simetrías superiores, donde de ninguna manera está probado que todas las clases de soluciones se hayan agotado con las que ya se han encontrado. La relación de las soluciones periódicas, ya sean de Laplace o de Poisson-Boltzmann, con las redes cristalinas es obvia: la proyección a lo largo del eje z de una estructura 1D es una red unidimensional, la proyección de una estructura 2D en el plano (x, y) es una red bidimensional, y hasta ahora solo se conocen soluciones de Laplace 3D para representar una red cristalina tridimensional[3].

6. Reflexiones y consideraciones finales

Somos conscientes de que el escenario que hemos propuesto es controvertido[7]. No se basa en cálculos específicos ni en resultados experimentales. La única justificación que podemos ofrecer se encuentra en las interacciones electrostáticas descritas por las ecuaciones PB y Laplace tal como se presentan en 1D o en simetrías superiores[3].

Reconocemos que se ha realizado un esfuerzo tremendo para poner orden en este campo: la derivación y clasificación de soluciones en 1D y, en particular, las soluciones periódicas en simetrías superiores 2D y 3D que se asemejan a estructuras cristalinas[3]. Este trabajo de clasificación aún continúa para las simetrías superiores, donde de ninguna manera podemos afirmar que todas las clases de soluciones se hayan agotado con las que ya se han encontrado.

La relación de las soluciones periódicas, ya sean de Laplace o de Poisson-Boltzmann, con las redes cristalinas nos parece obvia: la proyección a lo largo del eje z de una estructura 1D es una red unidimensional, la proyección de una estructura 2D en el plano (x, y) es una red bidimensional, y hasta ahora solo conocemos soluciones de Laplace 3D que representen una red cristalina tridimensional[3]. En este punto, también podemos añadir las estructuras periódicas 3D por soluciones PB, aún no disponibles, que conducen a redes cristalinas tridimensionales. La relación de todos estos arreglos periódicos con estructuras cristalinas reales puede verificarse comparándolos con datos cristalográficos experimentales.

Para concluir nuestras propuestas escénicas, observamos que después del Big Bang, las partículas de materia pueden unirse en arreglos cristalinos 1D, 2D o 3D de Laplace o PB o moléculas MLn , haciéndolas menos libres para migrar en el espacio en expansión circundante[5][3]. Este confinamiento (de quarks) es característico de la etapa de generación 0 y posiblemente se elimina al comienzo de la etapa 1 cuando las partículas fundamentales de materia y fuerza se vuelven todas libres[2].

Además, la oposición al carácter singular de las "islas iónicas" merece un lugar especial, aunque no plantea ningún desafío serio. De hecho, tiene su origen en el carácter de carga puntual de las islas iónicas, por lo que son simplemente eliminables por corte[3]. Por esta razón, no consideramos justificado descartar una contribución simplemente porque tenga características comunes para la electrostática. La llamada "inconsistencia estadística" de las soluciones de la ecuación PB completa tiene un origen relacionado. Sin embargo, se han utilizado ampliamente para resolver problemas físicos aquí y allá después de aplicar un corte[3].

Finalmente, queremos mencionar un enfoque relacionado con los fenómenos post Big Bang propuesto por A.M. Polyakov hace unos 35 años basado en la ecuación PB[2]. El autor aborda la búsqueda de una clase de universalidad de cuerdas (confinantes) para el confinamiento de quarks. Las cuerdas se describen mediante soluciones periódicas de la ecuación PB. En particular, se ha aplicado la solución periódica de menor energía libre (5") para representar el arreglo periódico 1D de cuerdas. No se han discutido posibles aplicaciones de otras simetrías o energías libres[2].

Sin embargo, consideramos que la imagen 2D que sigue a la ecuación (10) puede ser más apropiada con cuerdas que se extienden a lo largo del eje z [3]. La ventaja de usar la solución 2D (x, y) sobre la función 1D es que las cuerdas son independientes de z a lo largo de su longitud, mientras que el movimiento está en el plano (x, y) [3]. La imagen que acabamos de describir es típica de la etapa de generación 0[1]. Cerca del final de esa etapa, todos los quarks y, en consecuencia, las partículas están confinadas con casi ninguna posibilidad de escapar, debido a que son devueltas por las cuerdas (electrostáticas)[2]. Sin embargo, al comienzo de la etapa 1, aparece un flujo gradualmente creciente de partículas salientes, debido a un debilitamiento de la repulsión de las cuerdas. Durante las tres etapas subsiguientes, la tendencia se preserva y casi todos los quarks y partículas se vuelven libres para moverse sin confinamiento[1][2]. Recientemente, hemos

sugerido que los procesos extendidos de Jahn-Teller pueden jugar un papel en la ruptura de la supersimetría poco después del Big Bang[4]. Esto puede llevar al consumo de algunos bosones mediadores de fuerza sobre sus supercompañeros de materia para destruir el equilibrio mutuo. Esto haría que el acoplamiento vibrónico extendido sea un ingrediente importante de cualquier teoría de ruptura de supersimetría[4].

Las moléculas MLn se han vuelto recientemente objeto de interés para la física del estado sólido después de que se apreciara su papel en la superconductividad de alta T_c y la magnetorresistencia colosal[5]. Ambos fenómenos son una especie de apariciones exóticas con la participación esencial de polarones vibrónicos. De alguna manera, consideramos que las magnetorresistencias colosales pueden considerarse como las huellas digitales de los polarones vibrónicos.

Se sabe muy poco, si es que se sabe algo, sobre la composición de la "molécula progenitora grandiosa" que proporciona el material de partida para el Big Bang y, por lo tanto, para el nacimiento de nuestro universo actual[6]. Ante la escasez de datos experimentales (la máquina LHC aún no está completamente operativa, esperamos ver resultados contundentes para mediados de 2012), nos vemos obligado a imaginar nuestras sugerencias prematuras. Nos parece que la gran molécula puede ser similar al ingrediente fundacional MLn de los oxocupratos HTS y los manganatos CMR, por lo que vale la pena hacer un estudio de sus propiedades básicas[5]. Para ese propósito, remitimos al lector a un artículo anterior y la literatura subyacente[5]. En cualquier caso, los días que se avecinan serán realmente emocionantes, al igual que nuestra búsqueda para desentrañar uno de los enigmas más importantes que enfrenta la ciencia hoy en día[7]. ¿Lo lograremos? La gente de buena fe es demasiado escéptica. ¿Qué dicen los experimentalistas?

7. Referencias

- [1] Steven Weinberg. *The Quantum theory of fields. Vol. 1: Foundations*. Cambridge University Press, jun. de 2005. ISBN: 978-0-521-67053-1, 978-0-511-25204-4. DOI: 10.1017/CB09781139644167.
- [2] Alexander M. Polyakov. *Gauge Fields and Strings*. Vol. 3. 1987.
- [3] N. Martinov D. Ouroushev. “Two-dimensional self-consistent structures in Coulomb systems”. En: *J. Phys. A: Math. Gen.* 23 (1990), págs. 3421-3430.
- [4] I.B. Bersuker. “The jahn-teller effect in crystal chemistry and spectroscopy”. En: *Coordination Chemistry Reviews* 14.4 (1975), págs. 357-412. ISSN: 0010-8545. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0010-8545\(00\)80266-0](https://doi.org/10.1016/S0010-8545(00)80266-0). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010854500802660>.
- [5] J. Kondo K. Yamaji. “The Self-Consistent Field Theory of Valence Fluctuations”. En: *Prog. Theor. Phys.* 47 (1972), págs. 807-810.
- [6] Alan H Guth. “Eternal inflation and its implications”. En: *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 40.25 (jun. de 2007), págs. 6811-6826. ISSN: 1751-8121. DOI: 10.1088/1751-8113/40/25/s25. URL: <http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/40/25/S25>.
- [7] Leonard Susskind. *The Anthropic Landscape of String Theory*. 2003. arXiv: [hep-th/0302219](https://arxiv.org/abs/hep-th/0302219) [hep-th]. URL: <https://arxiv.org/abs/hep-th/0302219>.